

Ткачук І. І.

*Український науково-методичний центр
практичної психології і соціальної роботи
НАПН України, м. Київ*

**РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ВПЛИВ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНИХ МЕТОДИК В
ПОСТКОВІДНИЙ ПЕРІОД В УМОВАХ ВІЙНИ У РОБОТІ
ПРАЦІВНИКІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ⁶
THE REHABILITATION EFFECT OF PROFESSIONAL ORIENTATION
METHODS IN THE POST-WAR PERIOD IN THE WORK OF
PSYCHOLOGICAL SERVICE EMPLOYEES**

The article proves that the means of social and psychological rehabilitation of high school students aimed at the development and activation of their personal resources, preserving them in the status of effective subjects of activity, capable of building a project of their own future and solving practical tasks for its achievement, is to find internal resources in oneself to overcome today's challenges, what psychologists and social pedagogues of educational institutions can provide in their daily work is the use of vocational guidance methods and technologies.

Keywords: *COVID-19, social and psychological rehabilitation, war conditions, professional orientation, high school students, personal development.*

Пандемія COVID-19 суттєво вплинула на всі сфери життя людства, створивши безліч проблем. Її психологічний вплив на людей все ще триває і, певно, буде відчуватися людством ще багато десятиліть, а в Україні до нього додався набагато сильніший руйнівний вплив російсько-української війни.

Науковці, які досліджують вплив травмівних чинників пов'язаних з пандемією COVID-19 на психіку людей свідчать про наявність у постраждалих низки психологічних проблем. Зокрема таких як перерозподіл акцентів між життєвими і професійними перспективами. Усе більша кількість людей розглядають професію і професійну діяльність як один із засобів, що забезпечує життєву самореалізацію, а не як самореалізацію в професійній сфері. У зв'язку з цим зростає цінність так званого «дозвілля», «вільного часу», який сприймається особистістю як мейнстрім для справжньої, істинної самореалізації. Поступово, на зміну цілеспрямованості, бажанню досягти успіху в системі соціальних стосунків,

⁶ (Ця доповідь підготовлена за грантової підтримки Національного фонду досліджень України в рамках проєкту «Постковідна соціально-психологічна реабілітація учасників освітнього процесу в діяльності працівників психологічної служби», реєстраційний номер 2021.01/0198).

зайняти достойне місце серед соціального оточення, приходять асоціальність, гедонізм, опортунізм, анархізм, відмова від планування кар'єри і життєвого шляху на віддалену перспективу і т.п. (Панок В. Г., 2023).

В багатьох випадках у старшокласників, які пережили травмівні події, формується комплекс «жертви», який робить для них суб'єктивно недоцільним набуття освіти, створення сім'ї тощо, всього того що входить до поняття «нормального життєвого шляху». Важливі життєві цінності починають здавались їм майже недосяжними, планування – марним заняттям, у визначенні можливих причин невдач у майбутньому демонструється асиметрія атрибутивного стилю в бік переваги зовнішніх, незалежних від них, обставин на протигагу їхній внутрішній активності у подоланні ускладнень та перешкод. Отже, центральне новоутворення ранньої юності -- спрямованість у майбутнє виявилось найбільш вразливим до травмівних чинників в умовах кризової життєвої ситуації (Ткачук І.І., 2018).

Виходячи з зазначеного, вважаємо що одним з найважливіших завдань соціально-педагогічної і психологічної реабілітації учнів старшої школи в ситуації психічної травматизації – це розвиток і активізація їхніх особистісних ресурсів, збереження в статусі ефективних суб'єктів діяльності, здатних до побудови проекту власного майбутнього і вирішення практичних завдань його досягнення, знаходити у собі внутрішні ресурси для подолання викликів сьогодення. Вважаємо, що це завдання найкраще вирішується в процесі застосування працівниками психологічної служби профорієнтаційних методик та технологій.

Профорієнтаційну технологію ми розуміємо як сукупність способів, прийомів, принципів і методів профорієнтації, що базуються на методичному арсеналі особистісно орієнтованого підходу, та відповідають таким вимогам як діалогічність, діяльнісно творчий характер, спрямованість на підтримку індивідуального розвитку, представлення учню необхідного простору свободи, для прийняття самостійних рішень, творчості, вибору змісту і засобів у професійному самовизначенні і подальшому професійному становленні. Сутність такої технології в тому, що вона базується на рефлексивно-вольових механізмах особистості, яка самовизначається у професії. Визначено, що в профорієнтаційній технології принципово важливою стороною є позиція дитини, її ставлення, активність стосовно власного професійного самовизначення. Саме тому, інтереси учня, його можливості, здібності та потенціал, визнання його автономії, повага до його індивідуальності мають перебувати у центрі профорієнтаційного процесу. За таких умов профорієнтаційна взаємодія з учнем полягає в зміщенні акцентів з орієнтування на самоорієнтування, з розвитку на

саморозвиток, з визначення на самовизначення (Охріменко З. В., Ткачук І. І., 2023).

Обов'язковими умовами здійснення профорієнтаційної роботи з учнями, які пережили травмівні події є такі:

- зміст психологічного і соціально-педагогічного супроводу цього процесу має будуватися з урахуванням особливостей ситуації, у якій учні опинились;

- будь-якому активному впливу має передувати вивчення особистості учня та має враховувати його актуальний фізичний і психічний стан, потреби, настанови тощо.

Робота має бути спрямована на

- розвиток соціальної активності учнів;
- формування в них адекватної самооцінки;
- розвиток почуття підконтрольності ситуації (впевненість у тому, що багато чого залежить від самої діючої особи);
- формування реалістичного рівня домагань та відпрацювання реалістичного цілепокладання;
- навчання конструктивній атрибуції своїх успіхів і невдач;
- підсилення рефлексивно-регулятивної активності;
- навчання конструктивним способам вирішення складних життєвих ситуацій (Ткачук І. І., 2021).

Для здійснення профорієнтаційної взаємодії з учнями в арсеналі практичного психолога і соціального педагога є широкий спектр методик і технологій: тренінги, дискусії, лекції, ділові ігри тощо.

Нами, спільно з лабораторією виховання готовності до ринку праці Інституту проблем виховання НАПН України обґрунтовано і розроблено «Активізуючий профорієнтаційний метод допомоги у здійсненні профільного або професійного самовизначення». Ми класифікуємо активізуючий профорієнтаційний метод як психолого-педагогічний інструментарій, який вузько спрямований на запит учня, має конкретну мету, зміст і очікуваний результат, базується на особистісно-орієнтованій парадигмі і відповідає таким вимогам: діалогічність, наукова аргументованість, результативність, короткочасність. Завданнями активізуючого профорієнтаційного методу є: аналіз та самоаналіз учнями (ученицями) ситуації власного професійного самовизначення; оволодіння навичками здійснення оптимального вибору у плануванні кар'єри; уточнення професійного плану; активізація самопізнання, самоусвідомлення (Охріменко З. В., Ткачук І. І., 2023).

Також ефективним профорієнтаційним засобом вважаємо метод проєктів. Перевагою використання методу проєктів є можливість суттєвої зміни позиції старшокласника. Під час реалізації проєкту учень виступає не об'єктом, а повноправним суб'єктом діяльності, оскільки для розробки

власного проекту недостатньо дій за запропонованим алгоритмом, необхідно проявляти ініціативу в пошуку, освоєнні і застосуванні нових знань. Керівництво проектом відбувається шляхом проведення циклу занять-консультацій зі старшокласниками робота ж старшокласників над проектами має відбуватися постійно, і, відповідно, педагогічний супровід цього процесу також має відбуватися постійно, за необхідності можна використовувати он-лайн формат спілкування. Під час організації та виконання проекту педагог допомагає кожному в пошуку джерел інформації, а також сам виступає таким джерелом. Також він координує процес роботи над проектом, підтримує і заохочує учнів до активності у роботі над проектом, допомагає у плануванні роботи і структуруванні часу, визначає для них напрями рефлексії своєї проектної діяльності. В якості тематики проектної роботи пропонуємо розробити освітні проекти підготовки до майбутньої професійної діяльності. Пропонуємо застосовувати цикл занять, який є частиною методики психолого-педагогічного супроводу особистісного і професійного самовизначення старшокласників, що опинилися у складних життєвих обставинах, розробленої автором (Гкачук І. І., 2018).

Отже, важливим засобом соціальної і психологічної реабілітації учнів старшої школи спрямованим на розвиток і активізацію їхніх особистісних ресурсів, збереження їх в статусі ефективних суб'єктів діяльності, здатних до побудови проекту власного майбутнього і вирішення практичних завдань його досягнення, знаходити у собі внутрішні ресурси для подолання викликів сьогодення, який можуть забезпечити психологи і соціальні педагоги закладів освіти у своїй повсякденній роботі є використання профорієнтаційних методик і технологій.